

O'ZBEKISTONNING TRANS-AFG'ON TEMIR-YO'L LOYIHASINI YARATISHDAGI IMKONIYATLARI VA DOLZARB MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831955>

Ochilxonov Abdulazizxon

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

XXI asrda, davlatlar o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini belgilashda davlatlar va mintaqalarni bir-biri bilan bog'lashga xizmat qiluvchi transport yo'lagini barpo etish loyihalarining ahamiyati ortib borayotgani ochiq-oydin nomoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida davlatlararo ikki tomonlama munosabatlar murakkablashib borayotganini, mazkur vaziyatda mamlakatlar o'rtasidagi transport sohasidagi hamkorlik aloqalarni yanada faollashtirish va mavjud mammlarni bartaraf etishni davrning o'zi mintaqa davlatlari uchun o'zaro aloqalarni yanada jadallashtirishni ustuvor vazifa sifatida qo'yamoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tabiri bilan aytganda, "Hozirgi kunda Markaziy Osiyoni Hind okeani bilan bog'laydigan Transafg'on transport yo'lagini barpo etish borasida dastlabki amaliy qadamlarni tashladik. Bu loyihaning ro'yobga chiqarilishi butun mintaqamizda barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda beqiyos xizmat qiladi".

Jumladan, 2020-yilning yanvar-iyun oylari davomida temiryo'l transporti orqali Afg'onistondan va Afg'onistonga yuk tashuvlari hajmi 2,5 mln. tonnani tashkil etdi. Bu 2019-yilning mos davriga nisbatan 50, 6 % o'sishga erishilganini anglatadi. Aynan shuning uchun ham xalqaro hamjamiyat Afg'oniston hududida amalga oshirilayotgan transport koridorlarini rivojlantirish bilan bog'liq infratuzilma loyihalariga katta qiziqish bildirmoqda.

Ayni paytda, O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo yuktashishlari sakkizta yo'nalish orqali amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalishlardan biri Afg'oniston orqali Eronning Bandar Abbas, Chobahor portlariga, shuningdek, Pokistonning Gvadar va Karachi portlariga chiqish yo'nalishlari bo'lib, ushbu yo'nalishlar dengiz yo'llariga chiqishda eng qisqa masofadagi yo'nalish sifatida katta ahamiyat kasb etadi. To'g'ridan-to'g'ri dengiz yo'llariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun dengiz yo'llariga chiqish imkoniyatini beruvchi transafg'on transport yo'lagini tashkil etish to'g'risida 2003-yilning 18-iyunida Eron poytaxti Tehron shahrida O'zbekiston Respublikasi, Afg'oniston Islom Respublikasi va Eron Islom Respublikasi davlat rahbarlari tomonidan "Xalqaro transafg'on transport yo'lagini barpo etish

to'g'risida bitim" imzolanishi transafg'on yo'lagining yaratilishidagi birinchi qadam bo'ldi. Transafg'on transport yo'lagini barpo etish loyihasini ishlab chiqilishi O'zbekiston uchun savdo yuklarini Eron portlariga tashish masofasini 1500 km.ga qisqartirishi yuklarni manzilga yetkazish uchun sarf etilayotgan harajatni ma'lum miqdorda tejash imkoni beradi.

Shuningdek, 2009-yilning 28-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston, Afg'oniston va Eron o'rtasida Transafg'on korridorini qurish, hamda "Davlatlararo muvofiqlashtirish kengashi"ni tuzish to'g'risida kelishuvga erishishadi. Ushbu kelishuvda transport koridorining umumiy masofasi 2.400 kilometrni tashkil qilishi va Markaziy Osiyo davlatlarini Afg'oniston orqali Eron portlariga bog'lash vazifasi kelishib olinadi. 2020-yilning 22 iyul kuni videokonferens aloqa shaklida O'zbekiston Respublikasi, Afg'oniston Islom Respublikasi va Eron Islom Respublikasi vakillari ishtirokida transport sohasidagi aloqalarni rivojlantirish, uchala tomon uchun birdek manfaatli bo'lgan istiqbolli loyihalarni ro'yobga chiqarish masalalariga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda transafg'on loyihasining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri muhokama qilindi.

Malumki, boshqa davlatlar o'rtasidagi yuk tashish hajmi pasayishi kuzatilayotgan bir davrda Afg'oniston yo'nalishida yuk tashuvlar hajmi umumiy dinamikasi barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari uchun transport xarajatlaridan yiliga \$ 50 mln va bojxona tarifflarining qisqarishdan esa \$ 15 mln mablag'ni tejab qolish ham datranzit yo'lidagi xizmatlar orqali daromad olish, transport logistika tizimini rivojlantirish va eksport hajmini oshirish imkoniyatini beradi . Bundan tashqari Xitoydan kelayotgan tovarlar oqimi O'zbekiston orqali o'tadi va Fors ko'rfazidan keluvchi tovarlar uchun ham yagona qulay tranzit yo'lga aylanadi. Bu esa mintaqaning an'anaviy tranzit xaritasiga keskin o'zgartirishlar kiritishi mumkin.

Takidlash joizki, transafg'on loyihalarini amaliyotga tadbqiq etishda O'zbekiston va Eronning ishtiroki quyida keltirilgan omillar sababli muhim o'rin egallaydi.

Birinchiidan, O'zbekiston bugungi kunda Markaziy Osiyo qurish, ta'mirlashda o'ta zarur bo'lgan bilim va ulkan tajribaga ega yagona davlat hisoblanadi;

Ikkinchiidan, O'zbekiston Afg'oniston bilan transportning barcha turlari orqali bog'langan yagona davlat ekanligi ;

Uchunchidan, O'zbekiston tomonidan Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash masalasida olib borayotgan tashqi siyosiy faoliyati transafg'on loyihalarini istiqboldagi xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etishi;

To'rtinchidan, Afg'oniston-Eron orqali Janubiy Osiyo mintaqasi davlatlari, xususan Hindiston bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo aloqalariga

kirishish imkoniyatini mavjud ekanligi. (Hindiston tomoni bugungi kunda Afg'onistonning Hajigak hududiga bog'lash maqsadida 900 km temiryo'l qurish taklifini bermoqda);

Beshinchidan, "Mozori Sharif-Hirot" temiryo'l loyihasi amaliyotga tadbiiq etilishi natijasida Afg'oniston orqali Eron bandargohlariga chiqish Markaziy Osiyo, O'zbekiston uchun boshqa temiryo'l loyihalariga nisbatan, keng imkoniyatlar taklif etadi.

Oltinchidan, Eron va Afg'oniston bilan temiryo'l sohasida uzoq yillik qo'shma loyihalarga ega ekanligi ("Hav-Hirot", "MozoriSharif-Hirot"). Shu o'rinda, O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida "Termiz-Hayraton-Mozori Sharif" temiryo'li qurilib foydalanishga topshirilganligi;

Xususan, Afg'oniston hududidan ilk temiryo'llar – "Hayrton-Mozori Sharif" va "Xav-Hirot" temiryo'l loyihalari tajribasi mavjud ekanligi va transafg'on yonalishlarini bog'laydigan imkoniyatlar va tahlikalar ko'lami shundan dalolat bermoqdaki, "Mozori Sharif-Hirot" temiryo'l loyihasi ro'yobga chiqish istiqboli "Mozori Sharif-Kobul-Peshovar" temiryo'l loyihasiga qaraganda yuqori turadi. "Mozori Sharif-Hirot" temiryo'li istiqbolda Chobahor kelishuvi orqali Hindistonning Munbay bandargohiga yoki Hirot-Qandahor-Kvetta yo'nalishi orqali Pokiston bandargohlariga ham chiqish imkoniyatini yaratishi mumkin .

Xulosa o'rnida takidlash mumkunki, Afg'oniston orqali dengiz portlariga chiqishda O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan faol tashqi siyosiy Afg'ontransport loyihalarining istiqbolini ta'minlovchi xavfsizlik, barqarorligini ta'minlashda yuqori ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekiston, Eron va Afg'oniston davlatlarining transafg'on transport loyihalarining barpo etishdagi birgalikdagi harakatlari nafaqat ushbu davlatlar uchun, balki butun Markaziy Osiyo, Yevropa va Yaqin Sharq mintaqasi davlatlari uchun ham keng imkoniyatlar eshigini ochadi.Boshqacha aytganda, Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'oniston orqali Eron dengiz bandargohlariga chiqishida O'zbekiston va Eron munosabatlari ahamiyatli xisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi juda ko'p tarixiy an'ana va qadriyatlarga tayanib butun jahonda ro'y berayotgan keskin mojarolarni hal etishda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga rioya etilishini, xalqaro va mintaqaviy ko'lamdagi mojarolarni faqatgina tinchlik, muzokaralar o'tkazilish yo'li bilan bartaraf etilishini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bu borada, O'zbekiston xalqaro miqyosdagi nufuzli minbarlarda xalqaro xavfsizlikka tahdid soluvchi muammolarni, ayniqsa afg'on muammosini siyosiy bilan bartaraf etishga qaratilgan juda muhim amaliy ahamiyat kasb etuvchi xalqaro tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Xalqaro miqyosda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan afg'on muammosi Markaziy Osiyodagi tinchlik va barqarorlik jarayonlarida muhim sanaladi. 2012-yil 10-sentabrda

“O‘zbekiston Respublikasi Tashqi siyosiy faoliyati Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qonunda nazarda tutilganidek, O‘zbekiston Respublikasi Afg‘onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishga ko‘maklashishni o‘z tashqi siyosiy vazifalaridan biri sifatida belgilab olgan. Konsepsiyada O‘zbekiston Respublikasining Afg‘onistondagi vaziyatga nisbatan tashqi siyosiy pozitsiyasi batafsil ko‘rsatib o‘tilgan: “O‘zbekiston o‘zining Afg‘onistonda uzoq muddatli barqarorlik va tinchlik saqlanishining qat‘iy tarafdori ekanligini hamda tarixiy tajribani hisobga olib, bu mamlakatga nisbatan an‘anaviy tarzda yaxshi qo‘shnichilik va do‘stona siyosat yuritmoqda. O‘zbekiston Afg‘onistonning ichki ishlariga aralashmaslik prinsipiga rioya etilishi tarafdoridir va u bilan o‘z munosabatlarini ikki tomonlama asosda, har ikkala mamlakatning milliy manfaatlari va xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalarini hisobga olib, afg‘on xalqi tanlaydigan yo‘lni hurmat qilgan holda yo‘lga qo‘yadi”¹. Shu boisdan ham O‘zbekiston o‘z mustaqilligining dastlabki yillaridanoq afg‘on muammosiga butun jahon hamjamiyati e‘tiborini jalb etgan holda, muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan xalqaro tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi juda ko‘p tarixiy an‘ana va qadriyatlarga tayanib butun jahonda ro‘y berayotgan keskin mojarolarni hal etishda xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalariga rioya etilishini, xalqaro va mintaqaviy ko‘lamdagi mojarolarni faqatgina tinchlik, muzokaralar o‘tkazilish yo‘li bilan bartaraf etilishini qo‘llab-quvvatlab kelmoqda. Bu borada, O‘zbekiston xalqaro miqyosdagi nufuzli minbarlarda xalqaro xavfsizlikka tahdid soluvchi muammolarni, ayniqsa afg‘on muammosini siyosiy bilan bartaraf etishga qaratilgan juda muhim amaliy ahamiyat kasb etuvchi xalqaro tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Xalqaro miqyosda dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan afg‘on muammosi Markaziy Osiyodagi tinchlik va barqarorlik jarayonlarida muhim sanaladi. 2012-yil 10-sentabrda “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi siyosiy faoliyati Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qonunda nazarda tutilganidek, O‘zbekiston Respublikasi Afg‘onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishga ko‘maklashishni o‘z tashqi siyosiy vazifalaridan biri sifatida belgilab olgan. Konsepsiyada O‘zbekiston Respublikasining Afg‘onistondagi vaziyatga nisbatan tashqi siyosiy pozitsiyasi batafsil ko‘rsatib o‘tilgan: “O‘zbekiston o‘zining Afg‘onistonda uzoq muddatli barqarorlik va tinchlik saqlanishining qat‘iy tarafdori ekanligini hamda tarixiy tajribani hisobga olib, bu mamlakatga nisbatan an‘anaviy tarzda yaxshi qo‘shnichilik va do‘stona siyosat yuritmoqda. O‘zbekiston Afg‘onistonning ichki ishlariga

¹Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсий фаолияти Концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарини Ахборотномаси 9/1 (1437) сон, 239-модда, 2012. – Б. 11-14.

aralashmaslik prinsipiga rioya etilishi tarafdoridir va u bilan o'z munosabatlarini ikki tomonlama asosda, har ikkala mamlakatning milliy manfaatlari va xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalarini hisobga olib, afg'on xalqi tanlaydigan yo'lni hurmat qilgan holda yo'lga qo'yadi" ². Shu boisdan ham O'zbekiston o'z mustaqilligining dastlabki yillaridanoq afg'on muammosiga butun jahon hamjamiyati e'tiborini jalb etgan holda, muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan xalqaro tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda.

2018-yil 26-27-martda qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasida ham toliblar bilan munosabatlarni siyosiy yo'l bilan hal etish Afg'onistondagi zo'ravonlikka barham berishning eng maqbul yo'li ekanligi, shuningdek, Afg'oniston hukumati va "Tolibon"ning murosasoz vakillari o'rtasida oldindan hech qanday shart qo'ymasdan to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini o'tkazish zarurati mavjudligi alohida qayd etildi³. Yevropa Ittifoqining Afg'onistondagi elchisi Pier Moyudunning so'zlariga ko'ra, Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha tinchlik anjumani "Tolibon"ning tinchlik jarayonlariga qo'shilishi uchun eng qulay fursat hisoblanadi. Tinchlik muzokaralari uchun barcha eshiklar ochiq. Ikki tomon o'rtasida (Afg'oniston hukumati va "Tolibon") mazkur jarayon borasida bir qator talablar mavjud, biroq eng asosiysi ana shu talablar sabab hozirgacha bo'lmagan muzokaralarni boshlashdir⁴.

O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik, ushbu mamlakatning iqtisodiy tiklanish jarayonlariga o'zining amaliy tashabbuslari bilan munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Shu boisdan ham O'zbekistonni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bunyodkori sifatida ta'riflash mumkin.

Trans-Afg'on temir yo'li turli sabablarga ko'ra jozibador, lekin eng muhimi qurib bitkazilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan, O'zbekiston uchun dengiz portiga qisqaroq yo'l ochadi. Trans-Afg'on temir yo'lining Mozori Sharif-Kobul uchastkasi qurilishi 2021-yil sentabrda boshlanishi rejalashtirilgan. O'zbekistonni Mozori Sharif bilan bog'laydigan mavjud relslar allaqachon mavjud.

Ayrim mintaqaviy loyihalar qog'ozda o'nlab yillar davomida qotib qolgan bo'lsa-da, trans-afg'on temir yo'li belgilangan muddatda amalga

²Ўзбекистон Республикасининг Ташки сиёсий фаолияти Концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг Ахборотномаси 9/1 (1437) сон, 239-модда, 2012. – Б. 11-14.

³ Афғонистон бўйича “Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик ва минтақавий шериклик” мавзусидаги Тошкент конференциясининг Декларацияси. Халқ сўзи. – № 59-60. (7017-7018) 28 март 2018 йил.

⁴ اتحاديه اروپا: نشست از بکستان فرصتی برای پیوستن طالبان به صلح است // روزنامه افغانستان ما. دو شنبه ۶ حمل ۱۳۹۷.

(Ettahodeyaye Urupo: Neshaste O'zbekiston fursati baroye payvastane Tolebon ba sulh ast // Ro'znomaye Afg'oneston mo. Dushanba 6, hamal 1397)

Yevropa Ittifoqi: O'zbekiston "Tolibon"ning tinchlik jarayonlariga qo'shilishi uchun eng qulay fursat hisoblanadi // "Afg'oniston" haftalik gazetasi. 2018-yil 26-mart.

<http://www.dailyafghanistan.com/national>

oshishiga ishonishga asos bor. AQSh Xalqaro Taraqqiyot Moliya Korporatsiyasi (IDFC) yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun Markaziy Osiyo investitsiya fondini tuzdi. O'zbekiston hukumati bilan 2020-yilning yozidan buyon muzokaralar olib bormoqda. Transafg'on temir yo'li shu doirada muhokama qilingan, deb taxmin qilish o'rinli.

IDFC rasmiylari va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi ilk uchrashuvda AQShning Afg'onistondagi yarashuv bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod ishtirok etdi. Rasmiy bayonotlarda "Afg'onistonda iqtisodiy tiklanish bo'yicha o'zaro sa'y-harakatlar" va "Afg'oniston va Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, transport va energetika aloqalarini kengaytirish" kabi tillar mavjud bo'lib, ularda yirik infratuzilma loyihalari aniq ko'rsatilgan. Qozog'iston ham qo'shilgan Markaziy Osiyo investitsiya hamkorligi kelgusi besh yil ichida "Markaziy Osiyo va kengroq mintaqadagi iqtisodiy aloqalar" uchun 1 milliard dollar yig'ishni maqsad qilgan.

Eronlik Zarif Mirziyoyevdan O'zbekistonning O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-Ummon transport yo'lagidan manfaatdorligi davom etayotgani haqida ishonch olgan bo'lsa-da, uning raisligida loyihaga qaratilgan sa'y-harakatlar sust kechdi, amaliy taraqqiyot bo'lmadi. Tomonlar hatto marshrut bo'yicha yuqori darajadagi uchrashuv ham o'tkaza olishmadi. Aksincha, Toshkentning transafg'on temir yo'lga, xususan, Afg'oniston va Pokiston bilan hamkorlikka kirishish darajasi Toshkentdan qiziqish va yuqori sarmoyadan dalolat beradi⁵.

Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan konstruktiv va o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan yangi mintaqaviy siyosati doirasida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning muhim sharti sifatida ushbu mamlakatdagi vaziyatni tezroq barqarorlashtirish, O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, sarmoyalarni jalb etish va tashqi iqtisodiy faoliyatni faollashtirish uchun yanada qulay shart-sharoit yaratishni doimo yoqlab keladi.

Shu bilan birga, tobora Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida qaralayotgan Afg'onistonga nisbatan ham chuqur o'zgarishlar yuz berdi. 2019-yilda Toshkentda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvining yakuniy hujjatida tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlash va Afg'onistonni mintaqaviy aloqa va infratuzilma loyihalariga jalb qilish bo'yicha mintaqaviy konsensus mustahkamlandi.

2018-yilning mart oyida Toshkent shahrida Afg'oniston bo'yicha "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy hamkorlik"

⁵ Umida Hashimova. Uzbekistan Pushing to Realize the Trans-Afghan Railroad Tashkent recently reassured Iran of its interest in the Iranian route to the sea, but Uzbekistan has more actively sought a new route through Afghanistan to Pakistani ports. <https://thediplomat.com/2021/04/uzbekistan-pushing-to-realize-the-trans-afghan-railroad/>

mavzusidagi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev anjumandagi ma'ruzasida Afg'onistonda Sharqdan G'arbga va Shimoldan Janubga qit'alararo transport yo'laklarini eng qisqa muddatlarda rivojlantirish uchun transafg'on transport-kommunikatsiya loyihalarini amalga oshirish muhimligini ta'kidladi. marshrutlar.

Davlatimiz rahbari 2020-yilda Janubiy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni faollashtirish, Transafg'on transport yo'lagini yaratish bo'yicha ishlarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Toshkentda O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston hukumat delegatsiyalari ishtirokida uch tomonlama ishchi guruh yig'ilishi bo'lib o'tdi. 2021-yil fevral oyida Mozori Sharif – Kobul – Peshovar temir yo'li loyihasini amalga oshirish⁶.

“Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy o'zaro bog'liqlik” xalqaro konferensiyasi. Qiyinchiliklar va imkoniyatlar» mavzusida ushbu muammolarni hal qilish maqsadida tashabbus ko'rsatildi va o'tkazildi. O'zbekiston Prezidenti anjumandagi nutqida Markaziy va Janubiy Osiyoni samarali bog'laydigan transport-logistika infratuzilmasini barpo etishga alohida e'tibor qaratdi. Termiz-Mozori-Sharif-Kobul-Peshovar temir yo'lining qurilishi ikki hududning tranzit salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, eng qisqa yo'nalish yaratish, yuk tashish vaqti va narxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berishi ta'kidlandi.

Uchrashuvda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa investitsiya banki, Islom taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilma investitsiya banki, Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (AQSh), ushbu loyihani birgalikda amalga oshirishdan manfaatdor ekanliklarini tasdiqladilar. Yig'ilish yakunida Mozori Sharif-Kobul-Peshovar temir yo'li loyihasi bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar rejasi qabul qilindi va loyihani davlat-xususiy sheriklik tamoyili asosida amalga oshirish muhimligi qayd etildi.

Mazkur temiryo'l loyihasi bevosita Afg'oniston orqali o'tishi uning istiqbolini belgilashda ushbu mamlakatdagi vaziyatni hisobga olish zaruriyatini tug'diradi. Shu yilning 24-yanvar sanasida Afg'oniston muvaqqat hukumati transafg'on temir yo'lining yo'nalishini tasdiqladi. Bu haqda hukumatning rasmiy vakili Inamulla Samangoniyga tayanib Spot xabar [berdi](#). Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, Mozori Sharifdan yo'nalish Bag'lon va Bomiyon orqali o'tadi.

«Mozori Sharif-Bag'lon-Bomiyon yo'nalishi O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga olib boriladigan temir yo'l loyihasi uchun tasdiqlangan», — deb [yozadi](#) Samangoniy. Ma'lum qilinishicha, loyihaga

⁶ On the prospects of creating the Trans-Afghan transport corridor. [Diplomat Magazine](https://diplomatmagazine.eu/2021/11/26/on-the-prospects-of-creating-the-trans-afghan-transport-corridor/). November 26, 2021. <https://diplomatmagazine.eu/2021/11/26/on-the-prospects-of-creating-the-trans-afghan-transport-corridor/>

Rossiya temir yo'llari qiziqish [bildirgan](#). Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi tranzit yiliga 20 million tonnagacha yukni tashkil etadi.

Transafg'on temir yo'lini qurish tashabbusi 2018 yilda ilgari [surilgan edi](#). Qurilish ishlarini 2021 yil sentabrda boshlash [rejalashtirilgan](#) edi, biroq Afg'onistonda hokimiyat almashinuvi bunga yo'l qo'ymadi. Joriy yilning dekabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida loyihaga Afg'oniston muvaqqat hukumati [qo'shildi](#)⁷.

Shuningdek, davlatlar o'rtasida mazkur loyihani amaliyotga joriy etishni jadallashtirishga qaratilgan bir qator uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Xususan, o'tgan yilning 7-oktabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Afg'oniston muvaqqat hukumat rahbarining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mulla Abdul Kabir boshchiligidagi Afg'oniston rahbariyati vakillari bilan muzokaralar [o'tkazgandi](#). Uchrashuv davomida tomonlar yaqin orada Termiz shahrida savdo-iqtisodiy masalalarini, jumladan, [Mozori Sharif—Kobul—Peshovar](#) yo'nalishi bo'ylab temiryo'l qurish loyihalarini amalga oshirish masalalarini muhokama qilish uchun qo'shma muzokaralar o'tkazish to'g'risida kelishib olgan bo'lsa, 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Irgashev boshchiligidagi delegatsiyasining Kobulda Afg'oniston muvaqqat hukumati vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda Afg'oniston tomoni O'zbekiston tashabbusi bilan boshlangan Mozori Sharif—Kobul—Peshovar temiryo'l qurilishi loyahasini amalga oshirishni imkon qadar tezroq boshlashga tayyorligini [tasdiqlagan edi](#). O'tgan yilning 2-fevral kuni O'zbekiston—Afg'oniston—Pokiston o'rtasidagi yuqori darajadagi muzokaralar natijalari bo'yicha O'zbekistonga boshqa bozorlarga chiqish uchun "eng qisqa va eng arzon yo'l" bo'ladigan Mozori Sharif—Kobul—Peshovar temiryo'lini qurish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi ("[Yo'l xaritasi](#)") qabul qilingan.

Temiryo'l qurish loyahasini moliyalashtirish uchun O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston davlat rahbarlari nomidan qo'shma murojaati asosida AQSh Xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasining va boshqa xalqaro moliya institutlari mablag'larining jalb etilishi [ko'zda tutilgan](#)⁸.

Yangi transport yo'lagi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va undan keyin Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqani yaxshilaydi. Uning qurilishi uchta asosiy afzalliklarga ega bo'ladi. Birinchidan, bu Janubiy Osiyo va Yevropa o'rtasida Markaziy Osiyo orqali yuk tashish vaqti va narxini sezilarli darajada kamaytiradi.

⁷ Afg'oniston transafg'on temir yo'lining yo'nalishini tasdiqladi. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/01/24/trans-afghan-railway/>

⁸ Toshkentda Afg'oniston muvaqqat hukumati bilan transafg'on temiryo'li qurilishi loyihasi muhokama qilindi. <https://daryo.uz/2021/12/10/toshkentda-afgoniston-muvaqqat-hukumati-bilan-transafgon-temiryoli-qurilishi-loyihasi-muhokama-qilindi/>

Ikkinchidan, Pokistonning uchta dengiz porti Karachi, Bin Qosim va Gvadarga chiqish imkonini beruvchi yangi transafg'on temir yo'li Markaziy Osiyoga tranzit salohiyati va yuk oqimini keskin oshiradi. Uchinchidan, tashabbus mintaqaning eng qisqa quruqlik yo'li orqali Yevropa va Osiyoni bog'lovchi bo'g'in sifatidagi tarixiy rolini jonlantiradi.

Mintaqaviy aloqalarni kengaytirish istiqbollari doirasida Rossiya temir yo'llari O'zbekistonga O'zbekiston va Afg'oniston orqali Rossiya-Hindiston transport koridorini qurish bo'yicha chuqur hamkorlikni ko'rib chiqishni taklif qildi. Kompaniya ushbu tashabbus Markaziy Osiyo davlatlarini kengaytirilgan ulanish orqali o'zaro uzoq muddatli foyda olish uchun yaqinroq texnik hamkorlikka jalb qilishi mumkinligini taxmin qildi.

Shu haftada O'zbekiston transport idoralari va Rossiya temir yo'llari boshlig'i o'rtasidagi maslahatlashuvlarda ham ushbu loyiha Sharqiy va Janubiy Osiyodan Markaziy Osiyo va Yevropaga yuk tashish vaqti va narxini 30 foizga qisqartirishi ta'kidlandi. Muhokamalar chog'ida yuk tashish shartlarini yangilash va optimallashtirish orqali Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi temir yo'l koridorlaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha keyingi qadamlar muhokama qilindi⁹.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston NMIU, 2014. – 76 b.
2. O'zbekiston Respublikasi "Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida"gi Qonuni. 2018-yil 15-mart.
3. "O'zbekiston Respublikasi bilan Afg'oniston Islom Respublikasi o'rtasida fuqarolik, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi Shartnomani ratifikatsiya qilish haqida. 2018-yil 6-mart.
4. Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсий фаолияти Концепцияси // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг Ахборотномаси 9/1 (1437) сон, 239-модда, 2012.

⁹ Zaki Shaikh ANALYSIS - Uzbekistan keen to build rail link between Central, South Asia. Proposed rail link via Afghanistan offers huge economic benefits, likely to stabilize region more than any political deal

23.05.2021. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/analysis-uzbekistan-keen-to-build-rail-link-between-central-south-asia/2251693>